

COMPREENSÃO SOBRE A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE PROFESSORES E ESTUDANTES NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO DE BEZERROS-PE: Avanços e Desafios

 DOI: 10.5281/zenodo.15508569

Ana Maria da Silva

Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Caruaru (1999), especialização em Gestão Escolar pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Caruaru (2004), especialização em Educação Especial e Inclusiva E Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica pela FAVENI-FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE (2024) e mestrado em Master In Education Sciences pela Veni Creator Christian University (2024). Tem experiência na área de Educação.

RESUMO

Este artigo tem como objetivo compreender os entendimentos de professores e estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do município de Bezerros-PE acerca dos avanços e desafios relacionados à avaliação da aprendizagem. A pesquisa foi realizada com docentes e discentes dos 1º e 2º segmentos da EJA em escolas da rede pública municipal. O objetivo geral é repensar a função da avaliação no processo educativo da EJA e suas implicações na prática pedagógica. Como objetivos específicos, busca-se analisar as concepções de avaliação compreendidas pelos participantes da pesquisa; identificar como a avaliação do ensino e da aprendizagem é estruturada nas salas de aula; e relacionar os avanços e desafios observados nas práticas avaliativas. Fundamentado em autores como Luckesi (2010), Hoffmann (2012), Paulo Freire (2000), Méndez (2002), Silva (2003) e Haddad (2000), o estudo adota uma abordagem qualitativa. Os resultados apontam que, na realidade investigada, a maioria dos docentes adota práticas avaliativas de caráter inclusivo, baseadas no diálogo e na construção coletiva da aprendizagem. Contudo, ainda há contradições entre concepção e prática em parte do corpo docente. Evidencia-se, portanto, a necessidade de políticas de formação continuada e de valorização docente que promovam uma cultura avaliativa mais crítica, reflexiva e coerente com os princípios da EJA.

Palavras-chave: Avaliação Escolar. Educação de Jovens e Adultos. Formação Docente.

ABSTRACT

This article aims to understand the perceptions of teachers and students in the Youth and Adult Education (EJA) program in the municipality of Bezerros, Pernambuco, regarding the advances and challenges of learning assessment. The research involved teachers and students from the 1st and 2nd segments of EJA in public municipal schools. The main objective is to reconsider the role of assessment in the EJA teaching-learning process and its pedagogical implications. Specific goals include analyzing the conceptions of assessment held by participants, identifying how assessment is structured in classrooms, and outlining the progress and challenges found in evaluative practices. Based on authors such as Luckesi (2010), Hoffmann (2012), Paulo Freire (2000), Méndez (2002), Silva (2003), and Haddad (2000), the study follows a qualitative approach. The findings indicate that most educators implement inclusive assessment practices focused on dialogue and collaborative learning. However, some contradictions remain between theory and practice among a portion of the teaching staff. The study highlights the importance of ongoing teacher training and educational policies that support a reflective, critical, and inclusive assessment culture aligned with EJA principles.

Keywords: School Assessment. Youth and Adult Education. Teacher Training.

INTRODUÇÃO

Vivemos um tempo de profundas transformações sociais, culturais e educacionais, que exigem uma constante ressignificação das práticas escolares. Nesse contexto, a avaliação da aprendizagem, enquanto instrumento pedagógico, ocupa lugar de destaque no debate educacional, especialmente na Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade marcada por especificidades e desafios históricos relacionados à exclusão social e educacional. Em meio a essas complexidades, emergem questões essenciais: Que sentido atribuir à avaliação no processo de ensino e aprendizagem da EJA? A prática avaliativa vigente favorece a inclusão ou reforça processos excludentes?

Historicamente, a avaliação escolar tem sido utilizada como instrumento de controle e classificação, desconsiderando muitas vezes as trajetórias, saberes e experiências dos sujeitos da EJA. Ainda predomina, em muitas realidades escolares, uma concepção tradicional de avaliação, centrada na aplicação de provas e na atribuição de notas, o que tende a reforçar estigmas e fracassos escolares. Entretanto, há também avanços teóricos e práticos no sentido de promover uma avaliação mediadora, processual e formativa, que reconheça o estudante como sujeito ativo de sua aprendizagem.

Neste artigo, analisamos a compreensão de professores e estudantes da EJA sobre a avaliação da aprendizagem, considerando os avanços conquistados e os desafios ainda presentes nas escolas públicas municipais de Bezerros-PE. O estudo está ancorado em uma abordagem construtivista e formativa de avaliação, com base em autores como Cipriano Luckesi, Jussara Hoffmann, Álvaro Méndez e Zabala. A proposta surgiu de inquietações teóricas e práticas acumuladas ao longo da trajetória docente e de estudos desenvolvidos em nível de pós-graduação, especialmente diante das dificuldades enfrentadas no cotidiano das salas de aula da EJA, onde os sujeitos carregam marcas de negação do direito à educação e constroem, muitas vezes, uma relação de desconfiança com o processo avaliativo.

Assim, este trabalho busca contribuir para o debate sobre a avaliação na EJA, dando visibilidade às vozes dos que a vivenciam — professores e estudantes — e propondo caminhos que fortaleçam uma prática avaliativa que inclua, reconheça e valorize os sujeitos da educação de jovens e adultos.

1. APRECIÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO BRASILEIRA E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

A qualidade educacional do ensino oferecido a crianças, jovens e adultos brasileiros constitui um desafio prioritário para o sistema educacional. Diante das dificuldades que se impõe atualmente à melhoria da qualidade da educação, o processo de aprendizagem, dissociado do ensino na Educação de Jovens e Adultos, tem se modificado com os diversos problemas educativos e sociais. Tal circunstância tem provocado a ressignificação das práticas docentes e colaborado para que esta temática ganhe, cada vez mais, a atenção das instâncias governamentais e das instituições de ensino. Nesse contexto, surgem os seguintes questionamentos: Quais são os principais desafios contemporâneos da educação brasileira? A partir de que princípios podemos analisar a educação básica no Brasil? Quais os fatores que contribuíram e ainda contribuem para que os governantes continuem renegando e/ou deixando em segundo plano a escolarização das pessoas jovens e adultas? Como contribuir para a formação significativa dos professores que atuam na EJA? Essas questões refletiremos nos tópicos a seguir.

1.1 DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS SOBRE A EDUCAÇÃO BRASILEIRA

A Educação no Brasil, desde a constituição de 1988, vem passando por grandes mudanças. Debater sobre ela implica considerar aspectos determinantes como a desigualdade social, as ligações internacionais e a noção de educação básica para contextualizar as políticas de avaliação, focalização, descentralização, inclusão e financiamento. Analisar a educação básica no Brasil é complexo, porque as questões que a cercam são múltiplas e os fatores que a determinam têm sido objeto de leis, políticas e programas nacionais, alguns em convênios com órgãos internacionais. Assim, segundo Cury (2002, p. 169-180), podemos considerar preliminares nesse cuidado de análise:

1. Não ignorar a situação do Brasil em matéria socioeconômica, pois sabemos que a distribuição de renda e da riqueza no país determina o acesso e a permanência dos estudantes na escola.
2. Analisar o próprio conceito de educação básica. Um novo conceito avançado, o olhar sobre a educação ganha um novo significado.
3. A nossa constituição reconhece a educação básica como direito social e dever do Estado.
4. A extrema desigualdade socioeconômica que atende pelo nome de pobreza ou de miséria e significa a exclusão histórica e a atual de um número significativo de estudantes provindo de famílias de baixa renda.

Quanto mais prudentes forem as propostas e seriamente discutidas, menores serão as ilusões e maiores as perspectivas de ir traçando um horizonte mais promissor para a democratização e universalização da educação básica. A educação nova e a educação tradicional segundo Gadotti (2000, p. 04), têm em comum a concepção da educação como processo de desenvolvimento individual. Todavia, o traço mais original da educação desse século é “o deslocamento do enfoque do indivíduo para o social, para o político e para o ideológico.” No final do século XX, o fenômeno da globalização deu novo impulso à ideia de uma educação igual para todos, agora não como princípio de justiça social, mas apenas como parâmetro curricular comum.

Com as novas tecnologias a função da escola será, cada vez mais, a de ensinar a pensar criticamente. Para isso precisa dominar mais metodologias e linguagens, inclusive a linguagem eletrônica. Nesta sociedade da informação e da

educação, defini-se essa era como a era do conhecimento. Mas o que constata-se segundo Gadotti (2000, p. 07), “é a predominância da difusão de dados e informações e não de conhecimento”. O que cabe a escola na sociedade informacional? Ela precisa ser um centro de inovação.

A escola não pode ficar a margem das inovações tecnológicas, devendo oferecer uma formação geral na direção de uma educação integral, orientando criticamente, sobretudo as crianças e jovens na busca de uma educação que os faça crescer. Refletimos aqui a educação popular reconceituada, inspirada no trabalho de Paulo Freire, que tem oferecido grandes alternativas para a educação, entre elas a reforma dos sistemas de escolarização pública. Afinal, não basta estar consciente, é preciso organizar-se para poder transformar.

A qualidade educacional do ensino ofertado aos estudantes brasileiros constitui um desafio para o sistema educacional. Isso se justifica porque, no Brasil, já “atingimos escolas para todos (com a universalização da educação), mas não educação para todos”. (FERREIRA, 2005, p. 05). Ainda existe nas escolas brasileiras um alto índice de fracasso e evasão escolares. No contexto da urgência para promoção de mudanças nos sistemas educacionais do país, a escola tem um papel e uma função social fundamental para romper com a desigualdade educacional e social, ela “tem que ser construtora de saber com justiça social, promovendo a discussão de temas como ética, direitos humanos, diversidade, participação política, paz, dentro da sala de aula, como eixos integradores do desenvolvimento curricular”. (BRASIL, 2004, p. 04).

A escolarização constitui uma experiência chave para a formação humana e, portanto, ninguém poderia estar de fora, nem mesmo excluído. O alto número de alunos e alunas que fracassam e se evadem das escolas brasileiras torna necessário e urgente — além de garantir o acesso à matrícula — a revisão do processo educacional enquanto cultura, política e práticas existentes com vistas à identificação de práticas e procedimentos excludentes. Da mesma forma, necessário se faz, a incorporação do princípio de inclusão de todos nos diversos contextos escolares e etapas educacionais, a fim de assegurar aprendizagens com qualidade e participação efetiva na trajetória escolar. A definição de qualidade, implicitamente, confere ao docente a responsabilidade na melhoria do desempenho acadêmico de forma a garantir o sucesso escolar de cada um de seus estudantes. visíveis, de

modo a contagiar os lugares onde estão envolvidos os protagonistas: da família à escola; dos espaços de lazer aos profissionais; dos ambientes Sagrados ao Universo. Isso exige uma atitude ética segundo Freire (1999), com a qual não nascemos, muito menos numa sociedade senil. Vai ter que ser adquirida social e pessoalmente com capacidade crítica e autocrítica, com continuado espírito de autoavaliação.

Freire (2000), apresenta uma proposta incluyente e baseia seu discurso e sua prática na crença de que somente uma relação verdadeira, dialógica e transparente, planejada num tempo e espaços específicos, pode formar homens e mulheres conscientes, críticos e socialmente engajados. Mas reconhece as limitações humanas de ser inacabado, inconcluso e em processo de construção. E traz seu testemunho:

Gosto de ser gente porque, como tal, percebo que a construção de minha presença no mundo, que não se faz no isolamento, isento da influência das forças sociais, que não se compreende fora das tensões entro o que herdo geneticamente e o que herdo socialmente, tem muito a ver comigo mesmo. Seria irônico se a consciência de minha presença no mundo não implicasse já o reconhecimento da impossibilidade de minha ausência na construção da própria presença. (FREIRE, 2000, p. 59).

O desenvolvimento da qualidade nos sistemas educacionais está diretamente vinculado à formação do professor/professora e à promoção de ações que possibilitem ao mesmo a aquisição de competências para ensinar a todos na sala de aula, ou seja, que o preparem para responder a diversidade dos estudantes. A mudança que gera uma educação inclusiva é um dos grandes desafios da educação de hoje, porque incube a escola a responsabilidade de deixar de excluir para incluir e de educar a diversidade de seus públicos. Buscando assim, uma perspectiva de sucesso de todos e de cada um, independentemente da sua cor, raça, cultura, religião, deficiência mental, psicológica ou física.

Ao adentrarmos pela problemática da Educação e da Alfabetização de Adultos, e lermos obras de Paulo Freire, percebemos que ele se mostra preocupado, com o desafio de superar as injustiças sociais, de mudar a sociedade. A educação se insere como ferramenta, necessária e altamente relevante, mas não suficiente em si mesma. O sonho de mudar o mundo não resulta de discursos bem elaborados ou de palavras de ordem. Estas podem ser úteis dentro de circunstâncias propícias,

mas o importante segundo Freire (1987), é o processo de conscientização em que os oprimidos possam entender o motivo de sua opressão e ao mesmo tempo comprometer-se com sua superação.

Superação que se vai construindo no processo por protagonistas coletivos e individuais. A mudança demanda dos próprios oprimidos, como conquista da qual, somente eles, com apoio de aliados, devem ser os protagonistas. É no cotidiano da escola, que os protagonistas vão mostrando em seu empenho a disposição para mudar a sociedade, partindo de sua própria mudança. Mudança que se faz a partir de pequenos gestos, nos espaços pouco.

Freire propõe a presença de homens e mulheres no mundo, como construtores de sua própria história. Apesar das condições pessoais, sociais, culturais e históricas, com todas as adversidades. Temos a missão de construir o mundo e habitá-lo, isso pela consciência do inacabamento do ser humano. De modo que educar exige bom senso e respeito pela autonomia do ser aluno/aluna, na totalidade da atividade pedagógica vivenciada. O aluno/aluna é protagonista de sua própria história, é seu direito participar, ser escutado, contribuir na escolha dos caminhos a serem percorridos. Isso requer conhecimento crítico da realidade, de seu contexto de vida. Exigindo paciência e humildade do professor/professora. Nesse contexto, a educação deve ser pensada como uma prática da liberdade que humaniza, onde reconhecemos a escola como uma agência privilegiada de produção do fazer educativo.

Segundo Gadotti (1996, p. 80), Paulo Freire em seu pensamento, tem na libertação o fim da educação e que “A finalidade da educação é liberta-se da realidade opressora e da injustiça; tarefa permanente e infundável”. Assim, mediados por uma leitura crítica do mundo, homens e mulheres são chamados a criar uma nova realidade. E nessa perspectiva, podemos repensar o papel da prática pedagógica do professor/professora, que se coloca como uma questão fundamental, que a todos deve preocupar, por contribuir para o desvelamento dessa nova realidade na histórica condição humana.

Segundo Matos (2006), uma lição importante que Freire deixa, no sentido de fazer da educação um projeto que vise a construção de homens e mulheres, críticos, autônomos e livres, é que “ensinar é uma especificidade humana”. O compromisso

com a autonomia do aluno/aluna consigo mesmo exige transparência, verdade, coragem.

Coragem sinalizada, na busca de construir uma sociedade mais justa e humana, por compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, não é neutra, não está nos ares, se processa no concreto da vida humana, por isso refuta a ideologia do mercado, da relativização do homem e da mulher, do fatalismo protecionista. (MATOS, 2006, p. 87).

A implicação de todas as questões no processo de tomada de decisão sobre as mudanças a realizar e a sua operacionalização, numa dinâmica de ação / reflexão / ação contínua e sistemática, poderá ser para o professor/professora, uma estratégia eficaz de resolução de alguns problemas com que se confronta hoje na sua escola e na sua sala de aula, sabendo que sua ação depende das políticas públicas para uma educação necessária ao século XXI, ou seja, colocada pela voz de quem vivência educação neste país. Pensando nisso, passaremos a refletir a respeito das implicações sobre a Educação de Jovens e Adultos, fazendo uma breve incursão no contexto histórico, político e educativo dessa modalidade de ensino no tópico a seguir.

1.2 IMPLICAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Durante muito tempo, teve-se uma concepção estreita da Educação de Jovens e Adultos. Normalmente, entendia-se, por Educação de Jovens e Adultos, apenas a transmissão assistemática de alguns poucos conhecimentos da cultura letrada, diga-se leitura e escrita, para os analfabetos. Visão estreita da educação ligada aos interesses políticos e econômicos das elites que entendiam que para os analfabetos bastava o domínio superficial da leitura e da escrita, pois assim seria possível manter a “ordem social” instituída.

Na constituição de 1934, já se fazia menção à necessidade de um olhar mais presente na educação dessa parcela da população, a efervescência política e cultural da década de 60 evoluiu no sentido da organização de grupos populares articulados a sindicatos e outros movimentos sociais. O enfoque pedagógico, inspirados na divulgação do trabalho de Paulo Freire com a alfabetização de jovens e adultos, foi uma das iniciativas que deram ao currículo da EJA esse caráter de

desenvolver no educando a criticidade. Esses movimentos desencadearam outros, ligados a movimentos culturais e populares que suscitavam como princípio educativo, o diálogo, a tomada de posição por parte dos educandos adultos de reconhecerem seu papel como sujeitos da aprendizagem, produtores de cultura e agentes transformadores do mundo.

Haddad (2000), coloca que dentre os fatores de produção social do analfabetismo mediados pelo sistema escolar, devem ser considerados primeiramente o acesso e a permanência na escola durante a infância e adolescência que, ainda hoje, não estão assegurados a parcelas expressivas da população, com um diferencial negativo para os meninos e rapazes em comparação com as meninas e moças. Outro fator de exclusão educacional são os elevados índices de reprovação, evasão e reingresso ao sistema escolar, que resultam em acentuada defasagem na relação idade/série ideal. Também nesse caso observa-se um diferencial negativo para os estudantes do sexo masculino. Embora o índice médio de analfabetismo absoluto tenha diminuído, a distribuição do fenômeno no território nacional continua a ser assimétrico, registrando-se taxas muito elevadas na Região Nordeste e nos campos de todo o país.

A desagregação das estatísticas por faixas etárias para Haddad (2000), permite verificar que a elevação das taxas de alfabetização está diretamente relacionada aos grupos etários mais jovens. Há evidências de que os progressos observados resultam antes da democratização das oportunidades educacionais na infância e adolescência, que dos esforços empreendidos ao longo das últimas décadas no campo da educação das pessoas adultas. Entretanto, esses mesmos dados oferecem indícios de que os baixos índices de permanência e progressão no sistema de ensino público e seus escassos resultados qualitativos estejam reproduzindo continuamente um contingente numeroso de analfabetos funcionais, pois apenas um terço da população jovem e adulta concluiu os anos de escolaridade obrigatória, e mesmo entre os adultos jovens, o percentual daqueles que seguiram mais de três anos de estudos continua a ser reduzido.

Segundo Haddad (2000), na faixa etária de 15 a 19 anos, por exemplo, dois terços dos jovens não concluíram o ensino fundamental e 21,2% deles têm menos de quatro anos de estudos. A história da Educação de Jovens e Adultos se caracteriza com a história da luta das pessoas que, por algum motivo, foram

obrigadas a não continuarem seus estudos no fluxo contínuo e que embora esse retorno seja assegurado por lei, muitos jovens e adultos precisam reconstruir sua autoestima e sua autoconfiança para retomar a vida escolar.

De acordo com Costa (2009), devido a ideias que permearam longos anos, o sistema de ensino brasileiro, a Educação de Jovens e Adultos ficou marginalizada, estando, portanto, fora das políticas educacionais. Em dezembro de 2006, foi aprovada a Emenda Constitucional 53 que criou um novo fundo para o financiamento da educação, o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação). Partindo do princípio de que o FUNDEB abrangeria todas as etapas da educação básica, criou-se a expectativa de que a EJA seria reconfigurada e os investimentos a ela destinados obedeceriam a critérios de equidade.

1.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino, amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, seção V, artigo 38 e 39, é voltada para pessoas que não tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular na idade apropriada. Porém, são pessoas que têm cultura própria. Sabe-se que o papel docente é de fundamental importância no processo de reingresso do aluno/aluna às turmas de EJA. Por isso, o professor/professora deve ser um professor/professora “especial”, capaz de identificar o potencial de cada aluno/aluna. O perfil profissional dele é muito importante para o sucesso da aprendizagem do aluno/aluna, que vê seu professor/professora como um modelo a seguir. É preciso que a sociedade compreenda que alunos dessa modalidade vivenciam problemas como preconceito, vergonha, discriminação, críticas dentre tantos outros. E que tais questões são vivenciadas tanto no cotidiano familiar como na vida em comunidade. Faz evidenciar que a EJA é uma educação possível e capaz de mudar significativamente a vida de uma pessoa, permitindo-lhe reescrever sua história de vida.

Educar jovens e adultos hoje, não é apenas ensiná-los a ler e a escrever seu próprio nome. Não é apenas reduzir números e índices de analfabetismo. É ocupar-

se de fato com a cultura do educando/educanda, com sua preparação para o mercado de trabalho e como previsto nas Diretrizes Curriculares da EJA, com suas funções: reparar, qualificar e equalizar o ensino. E a formação crescente do educador/educadora para atuação se faz por duas vias: a via externa, representada por cursos de capacitação, aperfeiçoamento, seminários, leituras especializadas etc., e a via interna, que é a autocrítica que cada professor/professora deve fazer, indagando sobre seu papel na sociedade se de fato o está cumprindo. Um dos grandes problemas na formação docente é a autossuficiência. Pois a condição para o constante aperfeiçoamento do educador/educadora não é somente a sensibilidade aos estímulos intelectuais, é fundamentalmente a consciência de sua natureza inconclusa como sabedor.

O professor/professora que lida com aluno/aluna jovem e adulto precisa ter uma capacitação específica, assim favorecerá o processo de ensino aprendizagem, aumentará a satisfação do aluno/aluna e conseqüentemente diminuirá a evasão escolar. A pesquisa educacional vem abordando, segundo Ribeiro (1999), um amplo conjunto de problemas relacionados à formação e ao desempenho dos educadores que atuam no Ensino Fundamental; quando a área de estudos é a Educação de Jovens e Adultos, a esses problemas se agrega mais um: a falta de formação específica dos educadores que atuam nessa modalidade de ensino, resultando numa transposição inadequada do modelo de escola consagrada no ensino fundamental de crianças e adolescentes. Em um estudo sobre tendências curriculares de suplência, Joia et al. (1999), identificaram três ideias que impulsionaram as tentativas de construir a identidade dessa modalidade educativa.

A primeira ideia consiste no reconhecimento dos jovens e adultos, a que essa educação se destina, como membros das classes populares, segmento excluído não só do sistema escolar regular, mas de outras instâncias do poder. Remetendo a ênfase numa educação de adultos como prática política, visando o engajamento dos grupos populares em ações que transformem as estruturas sociais produtoras da desigualdade e da marginalização. Outra questão que dirige a busca pela identidade dessa modalidade, diz respeito aquelas relacionadas à sua inserção no mercado de trabalho, para o exercício da cidadania, para promoção da qualidade de vida e do convívio na comunidade e na família. Nesse caso, a funcionalidade das

aprendizagens escolares e sua contextualização emerge como questão central a ser equacionada.

Uma terceira linha de abordagem seria a que considera a especificidade do modo de aprender do jovem e adulto, que encontra-se em grau elevado, pois já dispõe de um amplo universo de conhecimentos práticos e concepções mais ou menos cristalizadas sobre diversos aspectos da realidade social e natural. No caso o desafio seria identificar a natureza desses conhecimentos e investigar de que modo poderiam ser mobilizados para as aprendizagens tipicamente escolares, ou de que modo os conteúdos da escola deveriam ser modificados para se adequar o modo de pensar, próprio que os jovens e adultos sem escolarização já teriam traçado ao longo da vida e reconstruir seus conhecimentos.

A tarefa de ensinar é uma tarefa profissional, segundo Tardif (2002, p. 28), a relação dos professores com os saberes não se restringe a função de transferência do conhecimento já construídos, “A prática integra diferentes relações. Pode-se definir o saber docente como um saber plural, formado pela amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”. Com os saberes experienciais o professor/professora filtra e seleciona os outros saberes, permitindo reverem seus saberes, analisá-los, objetivando um saber formado de todos os saberes, submetidos ao processo de validação construído pela prática do dia a dia.

Julgando criticamente os saberes docentes, os professores precisam ter consciência e ousadia para se fazerem professores, com paixão e postura profissional. De acordo com Freire (2000, p. 32), a pesquisa faz parte da natureza da prática docente e:

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazer se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar e constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.

Criar novas formas de promover aprendizagens fora dos limites da organização tradicional, é uma tarefa que impõe antes de mais nada um enorme desafio para os educadores. Romper o modelo de instrução tradicional implica um alto grau de competência pedagógica, pois para isso o professor/professora

precisará decidir, em cada situação, quais formas de agrupamento, sequenciação, meios didáticos e interações que propiciarão o maior progresso possível dos educandos, considerando a diversidade que caracteriza o público da educação básica de jovens e adultos.

Cabe aos sistemas educativos, pensar em prover especialização aos educadores que por eles passam, qualquer que seja a instância formativa, pois é importante considerar que a problemática relacionada à educação de jovens e adultos merece compor o currículo de formação básica de todos os educadores, afinal se refere a todos a luta à exclusão social e educativa e a articulação de sistemas de ensino inclusivos, que viabilizem trajetórias de formação. É oportuno lembrar que todos podem e devem contribuir para o desenvolvimento da EJA.

Os governantes devem implantar políticas integradas para essa modalidade, escolas devem elaborar um projeto adequado para seus próprios alunos e não seguir métodos de ensino, os professores devem estar sempre atualizando seus conhecimentos, os alunos devem sentir orgulho da EJA e valorizar a oportunidade que estão tendo de estudar e ampliar seus conhecimentos. À sociedade cabe contribuir, não discriminando essa modalidade de ensino, nem seus alunos, e por fim, as pessoas em geral que conhecerem um adulto analfabeto devem falar da importância da educação e incentivá-los a procurar, conhecer e participar. Mas a prática avaliativa vivenciada na atualidade, contribui para que ocorra a permanência do aluno/aluna da EJA na escola? Desse modo, no capítulo a seguir refletiremos sobre a avaliação do ensino, da aprendizagem e da educação de jovens e adultos, repensando a partir da prática o fazer pedagógico avaliativo e as mudanças necessárias para o sucesso do aluno/aluna no processo de ensino e aprendizagem.

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo-analítico, com o objetivo de compreender as percepções de professores e estudantes da Educação de Jovens e Adultos sobre o processo de avaliação da aprendizagem. A investigação foi realizada em três escolas da rede pública municipal de Bezerros-PE, no ano de 2025.

Participaram da pesquisa 15 sujeitos, sendo 5 docentes que atuam em turmas da EJA e 10 estudantes regularmente matriculados. A escolha dos participantes se deu por conveniência, considerando a disponibilidade e a experiência com a temática proposta.

A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas, aplicadas individualmente com os professores e em pequenos grupos com os estudantes. As entrevistas buscaram explorar aspectos relacionados à concepção de avaliação, às práticas avaliativas adotadas e às percepções sobre inclusão, participação e sentido da avaliação no contexto da EJA. Além disso, foram analisados documentos pedagógicos das escolas, como planos de ensino e registros avaliativos, com o intuito de contextualizar as falas dos participantes.

A análise dos dados seguiu os princípios da análise de conteúdo, conforme proposto por Bardin (2011), com foco na identificação de categorias temáticas que expressassem avanços, desafios e contradições nas práticas avaliativas. O tratamento e a interpretação dos dados buscaram manter o vínculo com a realidade empírica e os referenciais teóricos que fundamentam o estudo, respeitando os princípios éticos da pesquisa com seres humanos, conforme a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.

3. RESULTADOS

A análise dos dados obtidos a partir das entrevistas com os cinco docentes e dez estudantes da EJA no município de Bezerros-PE revelou aspectos significativos sobre a compreensão e prática da avaliação da aprendizagem no contexto dessa modalidade de ensino. Os principais resultados estão organizados em três eixos temáticos, conforme os objetivos da pesquisa.

1. Concepções de avaliação dos docentes e discentes

A maioria dos professores demonstrou compreender a avaliação como um processo contínuo, formativo e dialógico, em consonância com os princípios da EJA. Os discursos evidenciaram um esforço para romper com práticas tradicionais, baseadas apenas em provas e notas, buscando formas mais inclusivas e reflexivas de acompanhar o desenvolvimento dos estudantes. No entanto, também foi possível

identificar certa ambiguidade em parte dos relatos, revelando contradições entre o discurso teórico e a prática cotidiana.

Os estudantes, por sua vez, associam a avaliação à oportunidade de expressar o que aprenderam, mas também manifestam insegurança diante de avaliações formais. Muitos relataram experiências passadas de exclusão e frustração na escola regular, o que influencia suas percepções atuais. Apesar disso, valorizam professores que dialogam, explicam com paciência e valorizam seus saberes prévios.

2. Práticas avaliativas em sala de aula

As práticas avaliativas mais citadas pelos docentes incluem a observação diária, rodas de conversa, trabalhos em grupo, atividades escritas e registros individuais de progresso. Houve destaque para o uso de estratégias mais flexíveis e adaptadas às realidades dos alunos da EJA, respeitando seus ritmos e trajetórias. Apesar dessas iniciativas, alguns professores ainda utilizam instrumentos avaliativos com viés classificatório, como provas padronizadas, especialmente no encerramento dos ciclos, o que indica uma permanência de práticas tradicionais em alguns contextos.

3. Avanços e desafios no processo avaliativo

Entre os principais avanços observados, destacam-se o fortalecimento do vínculo entre professor e aluno, o reconhecimento dos saberes prévios dos educandos e a tentativa de construir uma avaliação mais humanizada e significativa. Professores relataram que a escuta ativa e o diálogo têm se tornado componentes centrais no processo avaliativo.

Por outro lado, os desafios permanecem consideráveis. Dentre eles, destacam-se: a falta de formação continuada específica para atuar na EJA, a ausência de instrumentos avaliativos que respeitem a diversidade dos educandos, o tempo reduzido para planejamento coletivo, e a pressão por resultados mensuráveis. Além disso, a própria estrutura da escola ainda impõe barreiras à construção de uma avaliação verdadeiramente emancipadora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados analisados nesta pesquisa permitiram compreender que a avaliação da aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos (EJA), no contexto do município de Bezerros-PE, encontra-se em um processo de construção e ressignificação. A maioria dos professores envolvidos demonstrou sensibilidade às especificidades da EJA e buscou práticas avaliativas mais inclusivas, pautadas no diálogo, na escuta e no respeito às trajetórias dos educandos. No entanto, persistem desafios relacionados à permanência de práticas tradicionais e classificatórias, evidenciando a necessidade de maior coerência entre as concepções declaradas e as ações realizadas no cotidiano escolar.

A avaliação, quando compreendida como um processo formativo, mediador e regulador da aprendizagem — conforme defendem autores como Luckesi, Hoffmann e Freire —, torna-se um instrumento potente de inclusão e transformação. Essa perspectiva é especialmente necessária na EJA, onde o histórico de exclusão escolar e social de muitos estudantes exige uma abordagem mais sensível, crítica e emancipadora.

Entre os principais desafios identificados, destacam-se a carência de formação continuada específica para os docentes que atuam nessa modalidade, a ausência de políticas públicas que valorizem e reconheçam as singularidades da EJA e a necessidade de maior tempo e estrutura para o planejamento pedagógico coletivo. Também se evidencia a importância de uma avaliação que vá além do julgamento do desempenho e contribua para o fortalecimento da autoestima, da autonomia e do protagonismo dos estudantes.

Conclui-se que repensar a avaliação na EJA exige um compromisso ético e político com uma educação transformadora. É necessário que os professores se reconheçam como intelectuais críticos, capazes de refletir sobre sua prática, e que os sistemas de ensino ofereçam condições reais para que essa reflexão se traduza em ações pedagógicas coerentes e significativas. A avaliação, nesse contexto, precisa ser vista como um processo vivo, dialógico e contínuo, que considera o sujeito em sua totalidade, promovendo inclusão e aprendizagem efetiva.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Educação de Jovens e Adultos: proposta curricular para o 2º segmento do ensino fundamental. Brasília, 2002.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Ética e Cidadania: Construindo valores na escola e na sociedade. Brasília – 2004.

BRASIL. Lei 9394/96 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União. Brasília, 23 dez. 1996.

COSTA, Antônio Cláudio Moreira. Educação de Jovens e Adultos no Brasil: novos programas, velhos problemas. p. 64-82, 2009.

CURY, Carlos Roberto Jamil. A Educação básica no Brasil. Educação e Sociedade. Campinas. Vol. 23, nº 80, p. 168-200, setembro/2002.

FERREIRA, W. B. O desafio de promover educação para todos: Contribuições da UNESCO no desenvolvimento docente para o uso de práticas de ensino inclusivos. Revista Profissional da Sociedade Brasileira de Atividades Motora Adaptada (Sobama). UNESP, Rio Claro – Ano I – p. 05-08, 2005.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. 14ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.

_____. Educação como prática da liberdade. 27ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003.

_____. Pedagogia da Esperança. 6ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.

_____. Pedagogia do Oprimido. 25ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

_____. Sobre Educação: diálogos / Paulo Freire e Sérgio Guimarães. 4ª ed. Volume I, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.

GADOTTI, Moacir. Perspectivas atuais da educação. São Paulo em perspectiva, 2000.

_____. A voz do biógrafo brasileiro: a prática à altura do sonho. In: Gadotti, Moacir. Paulo Freire: uma bibliografia. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire; Brasília, DF: UNESCO, 1996.

HOFFMANN, Jussara. Por uma mudança efetiva da avaliação. Revista Direcional Educador – ed. 09 – out/2005.

_____. Avaliação Mediadora. 32ª ed. Porto Alegre: Mediação, 2012.

_____. Avaliação Mito & Desafio. 31ª ed. Porto Alegre: Mediação, 2002.

JOIA, Orlando et AL. Propostas curriculares de suplência II (2º segmento do ensino fundamental supletivo). Relatório de Pesquisa. São Paulo – Ação Educativa, 1999.

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem na escola: reelaborando conceitos e criando a prática. 2ª ed. Salvador: Malabares Comunicações e eventos, 2005.

_____. Avaliação da Aprendizagem Escolar: estudos e proposições. São Paulo: Cortez, 2002.

_____. Avaliação da Aprendizagem Escolar. São Paulo: Cortez, 21ª ed. 2010.

MATOS, Junot Cornélio. Sobre a belezura do pensar certo. In: Lima, Maria Nayde dos Santos.; Rosas, Argentina. Paulo Freire Quando as Ideias e os Afetos se Cruzam. Prefeitura do Recife: UFPE – p. 71-91, 2006.

MÉNDEZ, Álvarez J. M. Avaliar para conhecer, examinar para excluir. Tradução de Magda Schwarzhaupt Chaves. Porto Alegre: ArtMed, 2002.

RIBEIRO, V. M. A formação de educadores e a constituição da educação de jovens e adultos como campo pedagógico. Educação e Sociedade. Ano 20 (68), dez., 1999.

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.